

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliги
Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyyi pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyyi pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkınshilikleri» atamasındağı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMI**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference “Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education”
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствования;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya isshi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabíl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılardıǵa oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymastan, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılardıǵa sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

yaki kem túsip ketetugini sózsiz. Sonliqtan bir mektepten adamniń hár túrli etip aytatuginligin biraq ulıwma bir ıǵbalǵa baǵınatuginligin usınnan kóremiz.

Máselen: Bir mektepten taraǵan baqsılar bolıwına qaramastan Juman baqsınıń aytıwı menen Shernazar baqsınıń aytıwınıń arasında úlken pariq bar. Shernazar baqsı Muwsanıń jolına naǵız qaraqalpaq namaların óz ırǵaǵı menen qosımtası ayrıqsha túrinde atqarsa, Juman baqsınıń atqarıwında qaraqalpaq namaları óz originallıǵın saqlap turıwı menen qatar, oǵan qońsılas xalıqlarınıń muzıkasınıń tásiiri basım ekenligi kórinedi. Bul jerde kózge túsetugin náirse hárbir atqarıwshı óz repertuarların jasaǵan ortasına, tınlawshılardıń talabına qarap soǵan ılayıqlap dúzetuginligında. Sonliqtan Shernazar baqsı Shımbay átirapında jasap qaraqalpaqsha jolǵa aytsa, Juman Beruniy, Tórtkul átirapında jasap, namaǵa qosımtalar qosıp atqarǵan. Sonday-aq usı mektepten ayrılıp shıqqan Arzı mektebi menen Qutım mektebi jóninde joqarıda aytıp ótken edik. Usı Muwsa mektebiniń sońǵı áwladlarınıń arasında úlken ózgeshelik bar. Sebebi olar Muwsa mektebinen taralǵan bolıwına qaramastan Esjan, Muwsanıń jolına aytsa, Shaniyaz, Arzı baqsınıń jolına aytađı. Súyew baqsınıń mektebinen taraǵan Orınbay hám Jańabay baqsılar menen Japaq baqsınıń atqarıwında da úlken ayırmashılıq bar, Japaq baqsı naǵız Súyewdiń jolına aytatugin bolsa Orınbay menen Jańabay baqsılardıń aytıw jolına jergilikli xalıqtıń, yaǵnıy arallı ózbeklerdiń tásiiri tiyip bir qansha ózgeshelikke ushıraǵanlıǵın kóremiz. Sonıń menen qatar Orınbay baqsınıń namalarınıń arasında Japaq baqsınıń repertuarlarında ushraspaytugin namalar da gezlesedi. Qaraqalpaq muzıkasında ásirler boyı dawam etip kiyatırǵan atqarıwshılıq kórkem oneri dástan menen namanıń arasındaǵı baylanıstı bekkemlep keldi. Baqsılar dástanlardıń tekte qurı mazmunın bayan etip ǵana qoymay, olar óz bayanlamasın saz benen namaǵa salıp atqaradı. Qaraqalpaq muzıkasında dástanǵa salıp aytilatugin namalar úlken orın iyeleydi. Sonliqtan baqsılardıń atqarǵan “Ǵárip ashıq, Sayatxan Hamra, Húrlıxa Hámira, Ashıq-Nájep, Yusup-Axmet”, ashıqlıq dástanları menen Nawayı, Maxtumqulı, Ájiniyaz, Berdaq, Ótesh, Kúnxoja, Omar hám basqada shayırlardıń qosıqlarına aytilǵan namaları óziniń kórkemliginiń baylıǵı jaǵınan qaraqalpaq xalıqınıń ruwxıy mádeniyatı haqqında keń túsniq beredi [A.Erejepov:4].

PAYDALANǴAN ÁDEBIYATLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 1 noyabrdaǵı «Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'ǵrisida»gi PQ-3990-sonli qarori.
2. O'zbekiston baxshilari albom. T. 2019 yil. 15-bet
3. Adambaeva T. Avtor dala jazıwınan 1960, Óz IAKKF kitapxana fondında inv. 34329.
4. Erejepov A.A. “Baqsı hám jırawshılıq tiykarları” Oqıw metodikalıq qollanba-Nókis: 2020-j. 205 bet

ГОРОДИЩЕ КУЮК-КАЛА КРУПНЫ ПАМЯТНИК КЕРДЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Н.Ж.Сапаров - Нукуский ГПИ им. Ажинияза, г.Нукус

Keywords: *Kuyuk-kala, Jetyasar, Chegana, Azkatsvara, Kanika, Savashfana, Brakteat.*

Annotation. *The report is dedicated to the Kerder culture and was presented for discussion at the conference at the site of Kuyuk-Kala. Based on the available data, primarily coins and items made of non-ferrous metals, the early stage of culture can be dated within the 7th-8th centuries, the later stage dates back to the 8th-11th centuries. The material and spiritual culture of the Kerder is discussed on the basis of archaeological finds.*

Ключевые слова: Куюк-кала, Джетыясар, Чегана, Азкацвара, Каника, Савашфана, Брактеат.

Аннотация. Доклад посвящен Кердерской культуре и представлен на обсуждение в конференции городище Куюк-кала. На основании имеющихся данных, прежде всего монет и изделий из цветных металлов ранний этап культуры может быть датирован в рамках VII-VIII вв., поздний этап относится к VIII-XI вв. Материальная и духовная культура кердера обсуждается на основании археологических находок.

Городище Куюк-кала является едва ли не самым крупным городищем кердерской культуры. Памятники последней распространены в Приаральской (современной) дельте Амударьи и на северо-восточном Устюрте.

На основании имеющихся данных, прежде всего монет и изделий из цветных металлов ранний этап культуры может быть датирован в рамках VII-VIII вв., поздний этап относится к VIII-XI вв [Ягодин, С. 136-143]. Основным компонентом в формировании культуры признается мигрирующее на ранее не обжитые территории амударьинской дельты население джетыясарской культуры. Ранний этап культуры по вещевому комплексу практически идентичен этапу Джетыясар III (в понимании Л.М. Левиной). Еще в формировании кердерской культуры приняло участие земледельческое население Хорезма и кочевое население Устюрта.

Городище Куюк-кала Чимбайская расположено в 30 км к северу от г. Чимбая, (По последнему административному изменению памятник расположено на территории Бозатауского района) на возвышенности окруженной пустынной равниной. Помимо естественного протока Караузьяк, поселение обводнялось большим каналом Шортанбай, отождествляемым собственно со средневековым каналом Кердер, давшим название области и культуре. Собственно городище, с которого происходит большинство находок амулетов, состоит из четырех четко определяющихся частей: северный двор, южный двор, восточная цитадель и западная цитадель. С юга к южному двору и восточной цитадели примыкает обширное неукрепленное поселение. А к западу от городища находится обширный некрополь поселения, в котором экспедицией НГПИ им. Ажинияза под руководством М.М. Мамбетуллаева с 2002 по 2006 гг. было вскрыто 364 могилы.

Раскопками, которые в 1956 г. провела Е.Е. Неразик, а в 1961 г. В.Н. Ягодин, установлено, что городище развивалось последовательно, и в его стратиграфии выделяется четыре горизонта. Однако как отмечает В.Н. Ягодин: «общая дата всей свиты культурных напластований Куюк-калы уже достаточно узка (менее 100 лет) и ее расчленение на более узкие хронологические отрезки вызывают затруднения [Ягодин, С. 65-66]».

На памятнике были найдены хорезмийские монеты, начиная от монет VII в. Более всего было найдено монет правителей Хорезма первой половины VIII в.: Чегана, Азкацвара (первая четверть VIII в.), Каника (около середины VIII в.) и особенно Савашфана (Шаушфарна), который отправлял посольство в Китай между 750 и 762 гг [Ягодин, С. 66; Мамбетуллаев, Торежанова, Турманов, С. 161; Lurje, P. 302]. О находках в верхнем слое монет Абдаллаха (третья четверть VIII в.), приемника Шаушфарна сообщает только Е.Е. Неразик [Неразик, Рапопорт, 1959. С. 138]. Во всяком случае в третьей четверти VIII в. крупное селение на месте нынешней Куюк-калы уже забрасывается, а население уходит вверх по каналу Кердер.

По достоверной информации В.Н. Ягодина одна монета середины VIII в. была найдена на полу помещения второй фазы второго периода [Ягодин, С. 66]. Горизонт I

находящийся на материке и вскрытый в ряде мест на городище не содержит монет, но судя по керамике может уверенно датироваться не ранее VII в.

Из находок монет можно отметить Византийский золотой брактеат.

Рис 1. л.ст. Оттиснуто изображение бюста безбородого императора в кольчуге, в правой его руке копьё, наконечник которого выступает из-за головы. Император в короне, обшитой по верхнему краю перлами и повязанной двойной диадемой с развевающимися концами, также стоящей из перлов.

об.ст. тот же рисунок. Слева и справа от головы по ободку плохо сохранившаяся надпись; DNATI (VE) PIYS «господин наш Август Тиверий (пожизненный император)». Судя по изображению и надписи, оригиналом для изготовления этой индикации послужила лицевая сторона солида императора Тиверии III Апсимара (698-705).

вес – 0,5 г., диаметр 22 мм, местонахождение Куюк кала, конец VII – начало VIII вв. (определение академика Э.В. Ртвеладзе).

Абсолютное большинство амулетов рассматриваемых типов найдено в подъемном материале практически на поверхности городища. Только один амулет с прорезями серии Джетыасар типичный для раннесредневековых культур Приаралья был найден в верхнем горизонте раскопа XIV (рис.2), заложенном близ южной стены южного двора [Ходжайов, Мамбетуллаев, Рис. XLII, 3; С. 150-151]. Наряду с антропоморфными амулетами были найдены и зооморфные подвески и амулеты, явно отлитые местными ремесленниками.

В подъемном материале городища и на некрополе, встречались только ременные гарнитуры геральдического круга (рис. 2, 3 - 10) и сопутствующие им предметы (рис. 2, 1,2, 12) синхронные II и III периодам развития гарнитуры геральдических стилей в Поволжье и Приуралье [Гавритухин, С. 122-125, рис. 4]. В погребениях некрополя также абсолютно преобладали детали гарнитур, относящиеся ко времени не ранее II поволжской группы, хотя в их составе встречались и отдельные детали, соотносимые с поволжским периодом I. На городище вообще неизвестно гарнитур катандинского (общетюркского) круга [за исключением одной пряжки: см. Неразик, Рапопорт, Рис. 9], которые уже в 20-30-е гг. VIII вв. полностью сменяют гарнитуры геральдического круга в Чаче, Согдиане и Семиречье и, что наиболее важно, на Средней Сырдарье, судя по хорошо документированной стратиграфии городища Сидак-тобе. Возможность столь длительного бытования гарнитуров геральдического стиля и связанного с ним комплекса деталей одежды и украшений, подтверждается тем, что монеты Савашфана были найдены в погребениях 382 и 433 Бирского могильника [Мажитов, С. 263, 265, рис. 3.]. В первом из этих погребений кроме позднейшего образца двухпластинчатой фибулы найдена серебряная псевдопряжка (типа 5), поясной наконечник и круглая накладка с «перлами» по борту, зеркало с длинной боковой ручкой (Там же, рис. 2, 9, 11, 13, 15), которые имеют полные соответствия в материалах некрополя Куюк-калы [Ходжайов, Мамбетуллаев, Рис. XLIV, 12. XLVI, 20; XXXVIII].

Вооружение Куюк-калы получено только на некрополе городища. Оно представлено деталями сложносоставных луков М-образной формы. Детали луков довольно специфичны: концевые накладки имеют прямоугольное, угловатое завершение, концы их довольно сильно загнуты, а длина не превышает 25 см. Срединные накладки также угловатые, у луков сохраняются еще фронтальные накладки. В целом комплект обкладок лука включал семь накладок: четыре концевые накладки, две срединные и фронтальную. Лук в реконструкции мог достигать длины 1,2 м. Луки такого типа напрямую восходят к лукам гуннского типа распространенным в среднеазиатском междуречье с первых веков н. э. Именно для таких

луков характерна комплектация из семи наладок, тогда как у луков тюркского типа иная комплектация и используются как правило только срединные костяные накладки.

Еще из предметов вооружения обращают внимание небольшие кинжалы или обоюдоострые ножи удлинненно-треугольной формы. Последние весьма специфичны именно для Куюк-калы, они пока неизвестны даже в Хорезме не говоря уже о более отдаленных областях.

Керамика Куюк-калы представлена типичным раннекердерским комплексом сосудов в котором абсолютно преобладают лепные сосуды. Из орнаментации наиболее популярно является прорезная, основным мотивом которой являются гирлянды треугольников.

Наиболее интересен вопрос о этнической принадлежности населения Куюк-калы. На некрополе Куюк-калы преобладающим типом погребения являлись захоронения в грунтовых ямах и ямах с подбоями. Хоронили по обряду труположения с вещами. Причем часто в инвентаре были не целые вещи, а их части. Об этом свидетельствуют не полные комплекты накладок поясов, обломки луков. Иногда могилы перекрывались накатом из деревянных плах. В заупокойной пище часто встречаются целые скелеты рыб – леща или сазана. Это явление уникально для Средней Азии и явно является на указание на не тюркскую этническую принадлежность населения Куюк-калы. Наличие геральдических украшений поясов, которые имеют преобладающие аналогии раннесредневековых культурах Урало-Поволжья может свидетельствовать о том, что это было угорское население. Версия о угорском происхождении населения оставившего джетыасарскую культуру уже неоднократно высказывалась. Можно думать, что и кердерское население также имело значительный процент угорского компонента. Но, как в любом другом городе, население Куюк-калы не было этнически однородным. Оссуарные захоронения, находившиеся на некрополе, говорят о том, что в городе постоянно проживала хорезмийская община. Она была довольно большая, если думать о том, что оссуарный некрополь находящийся на близко расположенной к Куюк-кале возвышенности Кушханатау был оставлен также горожанами. В городе также есть небольшой процент лепной посуды имеющий прямые аналогии на памятниках Устюрта. Можно полагать, что в городе был и значительный процент скотоводческого населения Устюрта, потомков сарматских групп.

Среди материалов из Куюк-калы встречаются своеобразные детали ременных гарнитур, например бронзовые колчаные крюки, а также бронзовая же украшение в виде протомы коня, которые имеют прямые аналогии в культуре Сасанидского Ирана.

Также весьма важно и то, что среди украшений и антропоморфных подвесок выделяется имеющие аналогии преимущественно на Северном Кавказе. К примерам украшений, явно связанных с северо-кавказской традицией, относятся калачевидные серьги с пирамидками псевдозерни – явные дериваты кавказских серий, но истоками восходящие к шикарным византийским экземплярам. Также к явным указаниям на связи с Северным Кавказом является находка антропоморфного амулета в круговой рамке.

Геральдические поясные наори, найденные в огромном количестве, более всего говорят о том, что основными являлись связи именно с уральским регионом. Таким образом характер связей указывает на то, что население Куюк-калы вело активную торговую деятельность, с ориентиром преимущественно на, видимо, меховую торговлю с Приуральем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гавритухин И.О. К изучению ременных гарнитур Поволжья VI-VII вв. //Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. Самара, 1996. С. 115-133.

2. Красноперов А.А. Украшения из раковин в погребальном инвентаре мазунинской культуры в Прикамье (первая половина -середина III – первая половина VI вв.) // Экология древних и традиционных обществ. Вып.3. Тюмень, 2007. С. 108-110.
3. Мамбетуллаев М.М., Торежанова Н.Ж., Турманов Ж. Исследования городища Куюккала // ИМКУз. Вып. 32. Ташкент, 2001. С 158-163.
4. Мажитов Н.А. Комплексы с монетами VIII в. из Бирского могильника // СА. 1990. № 1. С. 261-266.
5. Неразик Е.Е., Рапопорт Ю.А. Куюка-кала в 1956 г. // Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1954-1056 гг. МХЭ. Вып. 1. М., 1959. С. 128 – 142.
6. Ходжайов Т.К., Мамбетуллаев М.М. Раннесредневековый некрополь Куюк-кала. М., 2008.
7. Ягодин В.Н. Приаральский микрорайон в VII-начале XIV вв. Комплекс археологических памятников на возвышенности Крантау // Археология Приаралья. Вып. VII. Ташкент, 2008. С. 125 – 143.
8. Ягодин В.Н., Юсупов Н.Ю., Бижанов Е., Манылов Ю.П. Древняя и средневековая культура юго-восточного Устюрта. Ташкент, 1978.
9. Lurje P. Some New Readings of Chorasmian Inscriptions on Silver Vessels and Their Relevance to the Chorasmian Era // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. 2018. В. 24. P. 279-306

КРЕПОСТЬ БОЛЬШАЯ КЫРК-КЫЗ-КАЛА. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ.

С.Б. Болелов – к.и.н. зав. Сектором Археология Средней Азии, Государственный музей Востока (Москва)

Н.Ж. Санаров - Нукусский ГПИ им. Ажинияза, г.Нукус

Keywords: Big Kyryk-kyz-kala, Big Guldursun, Khorezm.

Annotation. The report is devoted to the history of the study of the site of Bolshaya Kyryk-kyz-kala. Archaeological study of the monument and its surroundings. Greater Kyrk-Kyz-kala was visually examined during the first archaeological exploration on the territory of the right bank of Khorezm, carried out by S.P. Tolstoy in 1938-1939.

Ключевые слова: Большая Кырык-кыз-кала, Большой Гульдурсун, Хорезм.

Аннотация. Доклад посвящен к истории изучения городище Большая Кырык-кыз-кала. Археологическая исследование памятника и его окружи. Большая Кырк-Кыз-кала была визуально обследована еще во время первых археологических разведок на территории правобережного Хорезма, проведенных С.П. Толстовым в 1938-1939 гг.

Впервые крепость большая Кырк-кыз-кала упоминается 1913 году, когда Д.Д. Букинич и В.В. Цинзерлинг проводили обследование земель правобережного Хорезма на предмет освоения их для сельского хозяйства. Памятник упоминается при описании большого Кырк-Кызского канала, который был прослежен от городища Большой Гульдурсун до крепости Кырк-Кыз [Андрианов, с.130].

Большая Кырк-Кыз-кала была визуально обследована еще во время первых археологических разведок на территории правобережного Хорезма, проведенных С.П.Толстовым в 1938-1939 гг. [Толстов, с. 134]. Тогда же был снят и схематический план крепости. На основании подъемного материала начало постройки крепости было отнесено к первым вв. н.э. Вокруг Большой Кырк-кыз-калы и далеко к северу от нее зафиксированы следы развеванных поселений античной эпохи и остатки ремесленных производств.

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniq hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniq va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзавот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkaniyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allambergenova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарлова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbağambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oyınlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sirtqi tálim talabaları ushin elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатов Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allambergenova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bog‘lari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestirıwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarń izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpog‘iston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va mas‘uliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida ta‘limning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qo‘llanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ńıń bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Bo‘lajak o‘qıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqichlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida o‘qıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestirıwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKSIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxıy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılıwdaǵı áhmiyeti...	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxıy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrim yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasın úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куяк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń	274

	áhmíyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet institutı sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonaların shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorgawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmíyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádrیاتların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmíyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qanıgelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natıyjeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmíyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ибраимова Р.А., Мектепке shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliyev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına ziyat jetkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Мектепке shekemgi bilimlendiriw mekemesinde applikaciya islewge úyretiw metodikasi.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa ziyatlı tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasaları talabalarını maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398